

Leitlinie für den Umgang mit Forschungsdaten am Deutschen Historischen Institut Paris (DHIP)

Version 1.1

Vorbemerkung

Das DHIP und seine Forschenden setzen sich im Sinne von Open Science für einen freien Zugang zu nachnutzbaren Forschungsdaten ein. Ein strategisches und umsichtiges Forschungsdatenmanagement (FDM) gehört für sie zum zentralen Kern der guten wissenschaftlichen Praxis. Sie verpflichten sich daher dazu, ihre Forschungsdaten im Sinne der FAIR-Prinzipien¹ dauerhaft auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar vorzuhalten und Forschungsergebnisse damit nachvollziehbar und überprüfbar zu machen.

Diese Leitlinie legt die Prinzipien, Prozesse und Verantwortlichkeiten für das FDM am DHIP fest. Sie berücksichtigt die Diversität und Internationalität der am Institut durchgeführten Forschung genauso wie individuelle Bedarfe der Forschenden und die Besonderheiten geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten.

Die Leitlinie richtet sich aufgrund der Finanzierung des DHIP durch die MWS/BMBF nach gesetzlichen Vorgaben aus Deutschland sowie nach Empfehlungen von Forschungsförderern und wissenschaftspolitischen Gremien, für die es in Frankreich zumeist Entsprechungen gibt². Sie beruht insbesondere auf den folgenden Dokumenten:

- Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG), §12a (Offene Daten des Bundes, Verordnungsermächtigung)³,
- Leitlinie für den Umgang mit Forschungsdaten innerhalb der Max Weber Stiftung (MWS)⁴,
- Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement der MWS⁵,
- Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der MWS⁶,
- Grundsätze der MWS zu Open Science⁷,
- Förderung von Open Access gemäß der Open-Access-Policy des DHIP⁸,
- Nachhaltigkeitskonzept der MWS und die darin genannten Anforderungen an digitale Forschung⁹.

Umgang mit Forschungsdaten und Definition

Das DHIP und seine Forschenden verpflichten sich zu einem verantwortungsvollen, transparenten und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten, die sie in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit erstellen und verwenden. Dafür wird am DHIP unter Nutzung der von der MWS bereitgestellten Services ein umfassendes und strukturiertes Forschungsdatenmanagement umgesetzt, das dem planvollen und

¹ Siehe GO FAIR: FAIR Principles, <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.

² Siehe beispielsweise die »Loi sur une République numérique«, Oktober 2016, <https://www.gouvernement.fr/action/pour-une-republique-numerique>.

³ Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG), https://www.gesetze-im-internet.de/egovg/_12a.html.

⁴ Leitlinie für den Umgang mit Forschungsdaten innerhalb der Max Weber Stiftung (MWS), <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10219502>.

⁵ Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement der MWS [im MWS-Intranet hinterlegt].

⁶ Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der MWS, basierend auf den GWP der DFG von 2019, https://www.maxweberstiftung.de/fileadmin/user_upload/MWS-Regeln_GWP.pdf.

⁷ Grundsätze der MWS zu Open Science, [im MWS-Intranet hinterlegt, Link wird ergänzt].

⁸ Open Access-Policy des DHIP, <https://zenodo.org/record/7134949>. Vgl. zudem die von der MWS unterzeichnete Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, 2003.

⁹ Nachhaltigkeitskonzept der MWS, https://www.maxweberstiftung.de/fileadmin/user_upload/MWS-Nachhaltigkeitskonzept.pdf, hier insb. S. 7f.

methodischen Erfassen, Aufbereiten, Sichern und Bereitstellen von projektbezogenen Daten für die Nachnutzung dient. Bevorzugt werden dafür offene Standardformate (csv-Dateien, offene Normdaten, offene Ontologien etc.) verwendet und fachspezifische Praktiken berücksichtigt.

Unter Forschungsdaten werden (digitale) Materialien und Ergebnisse verstanden, die während eines Forschungsvorhabens von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen des Instituts gesammelt, erzeugt, verarbeitet und ausgewertet werden. Dazu gehören beispielsweise Digitalisate, angereicherte oder erstellte Repräsentationsformen (Texte, Transkriptionen, Übersetzungen, Auszeichnungen, Vokabularien), Fragebögen, Visualisierungen, Karten, Wissenssammlungen und -verzeichnisse (Bibliografien, Prosopografien, Übersichten serieller Daten, die aus [textlichen] Quellen extrahiert und in eine Tabelle überführt wurden, z. B. aus Volkszählungen, Inventaren...), Datenbanken sowie Programmcodes, Skripte und Softwareanwendungen¹⁰.

Geltungsbereich

Diese Leitlinie besitzt genau wie die MWS-Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten und das begleitende »Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement der MWS« institutsweite Verbindlichkeit und gilt für alle mit Arbeitsvertrag am DHIP angestellten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Forschende, deren Forschungsprojekte am DHIP angesiedelt sind oder aus DHIP-Mitteln (mit)finanziert werden, sofern nicht nachgewiesen wird, dass das FDM an anderer Stelle erfolgt.

Verantwortlichkeiten und Aufgaben

Das FDM liegt in der Verantwortung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des DHIP, die dabei auf Beratungs- und Dienstleistungsangebote des DHIP und der MWS zurückgreifen können. Das DHIP begleitet dieses Verfahren und stellt die IT-Infrastruktur für den täglichen Umgang mit Forschungsdaten im laufenden Forschungsprozess bereit; die MWS einen RDMO-Server¹¹ für den Forschungsdatenmanagementplan (FDMP). Das DHIP verpflichtet sich außerdem zur Durchführung von Beratungs- und Schulungsveranstaltungen.

Forschende erhalten zu Beginn ihres Vertrags (bzw. mit Gültigkeit der Leitlinie) und dann regelmäßig einmal pro Jahr ein verpflichtendes und zu dokumentierendes Beratungsgespräch mit dem Verantwortlichen für FDM am DHIP (Dr. Sven Ködel). Er unterstützt die am Institut beschäftigten Forschenden bei der Ausarbeitung eines Datenmanagementplans, der Kuration der Forschungsdaten sowie deren Publikation und Sichtbarmachung.

Forschende legen zu Beginn ihres Forschungsprojekts bzw. mit Gültigkeit der Leitlinie mit Unterstützung des Verantwortlichen für FDM ihren FDMP auf dem RDMO-Server der MWS an. Dies ist obligatorisch und zwar auch dann, wenn voraussichtlich keine Forschungsdaten im Projekt anfallen. Dieser FDMP wird von den Forschenden einmal jährlich überprüft und aktualisiert. Im FDMP werden insbesondere Art, Umfang, Verarbeitung, Herkunft sowie rechtliche Bedingungen der Forschungsdaten beschrieben. Diese grundlegenden Daten zum Projekt werden von der MWS für ihre Monitoringberichte verwendet. In Projekten mit Beteiligung von Forschenden anderer Einrichtungen werden gemeinsame und verteilte Zuständigkeiten sowie Aufgabenteilungen auf Projektebene festgelegt und schriftlich dokumentiert. Das FDM kann an der Partnereinrichtung erfolgen.

¹⁰ Vgl. Definition in der Leitlinie der MWS zum Umgang mit Forschungsdaten sowie in der Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten des Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) Mainz (2022), <https://doi.org/10.5281/zenodo.6396572>.

¹¹ MWS-RDMO-Server, <https://rdmo.maxweberstiftung.de/>.

Beratung und Hilfe erhalten die Forschenden insbesondere bei:

- der Erarbeitung und dem Fortschreiben des FDMP auf dem RDMO-Server der MWS,
- der Wahl eines geeigneten Repositoriums, das den Anforderungen gemäß den FAIR-Prinzipien gerecht wird (perspectiva.net, Zenodo, Nakala, DARIAH...),
- der Auswahl geeigneter Dateiformate,
- der inhaltlichen Beschreibung der Forschungsdaten auf Basis internationaler Metadatenstandards (EAD, DCMI), fachlich relevanter Thesauri und Normdaten,
- der Wahl einer geeigneten Lizenz für die Publikation (Creative Commons Lizenzen¹² für Texte und Daten),
- dem Nachweis der publizierten Forschungsdaten in Bibliothekskatalogen und weiteren Nachweisinstrumenten sowie auf der Publikationsplattform der MWS perspectiva.net, wenn die Daten in einem anderen Repository publiziert wurden.

Das Beratungs- und Schulungsangebot am DHIP wird kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt.

Veröffentlichung und Speicherung

Da Arbeitsverhältnisse mit der MWS öffentlich finanziert sind, gilt gemäß §12a EGovG die entgeltfreie Veröffentlichungspflicht für Daten, die aus den Forschungsprojekten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hervorgehen, sofern dem keine Urheber- oder Datenschutzrechte, gesetzliche Vorgaben, ethische Aspekte¹³ oder Rechte Dritter entgegenstehen. Sollten Daten nicht öffentlich zugänglich gemacht werden, so erfolgt eine Dokumentation der dafür ausschlaggebenden Gründe. Die Auswahl der zu veröffentlichenden Forschungsdaten liegt genau wie die Wahl des Publikationsorts bei den Forschenden bzw. Projektverantwortlichen. Das DHIP sieht die Veröffentlichung von Forschungsdaten als eigenständige wissenschaftliche Leistung an und setzt sich für ihre Anerkennung als Forschungsleistung ein.

Wenn Forschungsdaten aus rechtlichen oder ethischen Gründen nicht publiziert werden können, so werden sie gemeinsam mit ihrer Dokumentation gemäß den gesetzlichen Vorgaben zehn Jahre lang auf einem Server am DHIP aufbewahrt.

Gültigkeit

Die vorliegende Leitlinie für den Umgang mit Forschungsdaten gilt ab 1.7.2023 für alle Forschenden mit laufenden und kommenden Arbeitsverträgen sowie für Forschungsprojekte am DHIP im oben genannten Rahmen. Sie wird spätestens nach vier Jahren durch eine von der Institutsleitung eingesetzte Arbeitsgruppe überprüft.

Aktuelle Version der Leitlinie

Version	Veröffentlichung	Kommentar/Änderungen
1.0	1.7.2023	Erstveröffentlichung

¹² Siehe <https://creativecommons.org/licenses/?lang=de>. Empfohlen wird die Creative Commons Lizenz CC-BY-SA 4.0.

¹³ Siehe Verfahrensordnung MWS-Kommission Ethik der Forschung, https://dev.maxweberstiftung.de/fileadmin/user_upload/MWS-Verfahren_Ethikkommission.pdf, und Eintrag »CARE-Prinzipien« im Glossar im oben verlinkten Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement der MWS.

Lizenz

Die vorliegende FDM-Leitlinie steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Zitationshinweis

Leitlinie für den Umgang mit Forschungsdaten am Deutschen Historischen Institut Paris (DHIP), Version 1.0, Paris, 1.7.2023, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11060615>.